

SUYULTIRILGAN NEFT GAZLARNI TASHUVCHI VAGON- SISTERNASINING RAMA QISMINI PAYVANDLAB ISHLAB CHIQRISH

Yo'ldashev Shuxratbek

“Texnologik mashinalar va jihozlar” kafedrası dotsenti
Andijon mashinasozlik instituti

Abdug'afforova Muharramxon

“Texnologik mashinalar va jihozlar” yo'nalishi talabasi
Andijon mashinasozlik instituti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12187489>

Annotatsiya. Ushbu maqolada vagon sistema ramalarini ishlab chiqarishda foydalaniladigan po'lat markasi hamda ramalrni ishlab chiqarish jarayonlar ketma ketligi haqida so'z borgan.

Kalit so'zlar: payvandlash, po'lat, tozalash, kesish, qirralarni tayyorlash, shakl berish.

Konstruksiyani yig'ish va payvandlashda uning materiallarini chuqur o'rganib chiqib payvandlash usuli tanlangandan so'ng unga kerakli payvandlash materiallarini to'g'ri tanlash konstruksiya mustaxkamligini texnik shartlar bo'yicha ta'minlashda muxim rol o'ynaydi.

Suyultirilgan neft gazlarni tashuvchi vagon-sisternasining rama qismini payvandlash himoya gazlari ostida payvandlash usulinig yarim avtomatik usulidan foydalanganimiz uchun, konstruksiya materiali yuqori legirlangan po'latdan tayyorlanganini xisobiga **Ст3** markali po'latdan payvandlashni tanlaganmiz.

Demak bizga payvandlashda **Ст3** va payvandlash simi materiallari kerak bo'ladi. Faol himoyalovchi gazlar qizigan va suyuq metallda yoki singiydi, yoki ular bilan kimyoviy reaksiyaga kirishadi. Faol himoyalovchi gazlar sifatida po'latlar uchun karbonat angidrid gazi ishlatiladi.

Gazli muhitda yarim avtomatik payvandlash texnologiyasi bugungi kunda metallarni birlashtirishning eng mashhur usullaridan biridir. Ushbu texnika sizga minimal miqdorda rad etish va ish qismlarining ichki tuzilishiga zarar etkazadigan yuqori sifatli bo'g'inlarni bajarishga imkon beradi. Ayniqsa, karbonat angidrid bilan payvandlash juda qadrlanadi, bu oqimga bo'lgan ehtiyojni yo'q qiladi va tekis, qattiq choklarni ta'minlaydi.

Konstruksiya detallarini tayyorlash uchun korxonasi turi va ishlab chiqarish xajmi, konstruksiyaning shakli, o'lchamlari va material turiga qarab jixozlar tanlanadi va detallarni tayyorlash bir necha jarayonlardan o'tadi.

Tozalash. Detal qirralari gratlardan, metall kuyindilaridan, g'adirliklardan, zanglardan sim chotkalar yoki simli aylanalar bilan ishqalanish mashinalari yordamida tozalanadi.

Kesish. Materialni kerakli o'lchamlarda kesish uchun plazmali kesish uskunasidan foydalandim. Chunki bu turdagi kesish mashinalari yuqori aniqlikda ishlaganligi, ish unumi yuqoriligi yuqoriligi va termik ta'sir zo'nasining kichikligi uchun tanlandi.

Qirralarni tayyorlash. Qirralarni kesish payvand birikmani turiga qarab bajariladi. Beilgan kurs ishini tayyorlashda nuqtali kontaktli payvandlash uchun ustma ust birikma hosil qilib tayyorladi.

Shakl berish. Konstruktsiyada list detall qismi mavjud bo'lib, uni maxsus shakl berish qurilmasi yordamida yordamida hosil qilindi.

Kerakli o'lchamda kesilgan list juvalar o'rnatilgan shakl berish qurilmadan o'tkaziladi.

Payvandlash. Payvandlash ishlari detal tayyorlanadigan po'lat markasi, detal qalinligi hamda rejim hisobi orqali xisoblangan kattaliklarni ta'minlay oladigan payvandlash mashinasi yordamida amalga oshiriladi. ntirishga imkon bermaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. RUZIBOYEV, J. (2024). ANALYSIS OF THE TECHNOLOGICAL REQUIREMENTS FOR SAW GINNING PROCESS AND ITS WORKING PARTS AND THE DEFECTS THAT ARISE. INTELLECTUAL EDUCATION TECHNOLOGICAL SOLUTIONS AND INNOVATIVE DIGITAL TOOLS.
2. Ruziboyev, J. S., & Darvishev, M. Y. (2024). COBALT AVTOMOBILI ORQA BALKASI (BEAM) QISMINI PAYVANDLAB YIG 'ISH TEXNOLOGIYASI. Theoretical aspects in the formation of pedagogical sciences, 3(10), 59-63.
3. Ruziboyev, J., & Keldiboyev, M. (2024). ONIX AVTOMOBILI BOSHQARUV QISMI OLD BALKASI (BODY INNER) DETALNI ISHLAB CHIQARISHDAGI PAYVANDLASH USULLARI. Theoretical aspects in the formation of pedagogical sciences, 3(10), 112-115.
4. RUZIBOYEV, J. (2023). CHIGITLI PAXTANI JINLASHDA BAJARILISHI LOZIM BO'LGAN TA'LABLAR TAHLILI. ANDIJON MASHINASOZLIK INSTITUTI.
5. RUZIBOYEV, J. (2023). JINLASH JARAYONIDA ARRA DISKI BILAN KOLOSNIK PANJARA ORASIDA VUJUDGA KELADIGAN NOSOZLIKLAR TAHLILI VA ULARNI BARTARAF ETISH USULLARI. ANDIJON MASHINASOZLIK INSTITUTI.

6. Ruziboyev, J. (2024). ANALYSIS OF CORED WIRE COMPONENTS FOR WELDING AND MELTING COATING. Science and innovation in the education system, 3(5), 131-134.
7. RUZIBOYEV, J., & XASHIMOV, X. (2023). FLYUS OSTIDA ELEKTR YOYLI PAYVANDLASHDA MASSALALAR ALMASHINUVI JARAYONIDA GAZ FAZASINING ROLI. ANDIJON MASHINASOZLIK INSTITUTI.
8. RUZIBOYEV, J. (2024). By Welding Increase in Working Resource of Gin Colosniks that Working Surface is Woren.
9. RUZIBOYEV, J. (2023). ISHCHI YUZASI YEYILGAN ARRALI JN KOLOSNIKLARINI ISH RESURSINI OSHIRISH. ANDIJON MASHINASOZLIK INSTITUTI.
10. Xashimov, X., & Azizova, N. (2024). UTM UNIVERSAL MASHINASIDAN FOYDALANIB UCHMA-UCH BIRIKMALARINI MUSTAHKAMLIGINI ANIQLASH. Академические исследования в современной науке, 3(18), 167-171.
11. Xoshimov, X., & No'monjonov, O. (2024). PAYVAND USTUNLARI KONSTRUKSIYANI SIFAT NAZORATI. Академические исследования в современной науке, 3(18), 71-74.
12. No'monjonov, O., & Xoshimov, X. (2024). USTUN TURLARI VA ULARNI QO'LLASH SOHALARI. Theoretical aspects in the formation of pedagogical sciences, 3(10), 45-50.
13. Xoshimov, X., & Inomjonov, A. (2024). PODPYATNIKNI QAYTA TIKLASH TEXNOLOGIK JARAYONI. Theoretical aspects in the formation of pedagogical sciences, 3(10), 13-18.
14. Xoshimov, X., & Zaynobiddinov, D. (2024). KERAMIK FLYUSLAR UCHUN MATERIALLAR TAYYORLASH. Theoretical aspects in the formation of pedagogical sciences, 3(9), 178-181.
15. Xoshimov, X., & Xoldarov, X. (2024). KERAMIK FLYUS. Theoretical aspects in the formation of pedagogical sciences, 3(9), 165-168.
16. Xamidjanovich, P. X. X. (2024). RESEARCH AND ANALYSIS OF FLUXES FOR SURFACING TRAVELING WHEELS OF OVERHEAD CRANES. European Journal of Emerging Technology and Discoveries, 2(3), 11-16.
17. Daminjon o'g'li, O. E., & Xamidjonovich, X. X. (2023). VERTIKAL SILINDRIK REZERVUARLARNI TURLI QISMLARINI PAYVANDLAB TAYYORLASH TEXNOLOGIK JARAYONINI ISHLAB CHIQISH. ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ, 18(6), 133-135.
18. RUZIBOYEV, J., & XASHIMOV, X. (2023). Chigitli paxtani jinlash jarayonining bugungi kundagi ahamiyati. ANDIJON MASHINASOZLIK INSTITUTI.

